

بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و

جوانان استان چهارمحال بختیاری بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM

دکتر سمیه صفری

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

آدرس پست الکترونیک نویسنده (ssafari@yahoo.com)

محمد شکراللهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

آدرس پست الکترونیک نویسنده (Danish.shokrollahi@gmail.com)

چکیده: هدف کلی تحقیق بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM به تعداد می باشد.

حجم نمونه برابر با کل جامعه آماری می باشد. پژوهش از نوع همبستگی بوده. که به شیوه میدانی انجام گرفته است. جهت

گردآوری اطلاعات پژوهش ، از دو پرسش نامه روا و پایا (پرسشنامه تعهد عاطفی آلن و مایر با پایانی

$a=0/81$ و پرسشنامه تعالی سازمانی با استفاده از EFQM با پایان $a=0/85$) و همچنین پرسشنامه مشخصات

فردی استفاده شد. برای تعیین رابطه هر یک از ابعاد تعالی سازمانی با تعهد عاطفی از ضریب همبستگی پیرسون انجام

استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار Excel, Spss شد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین تعالی سازمانی ، معیار کارکنان، معیار خط مشی و راهبرد ، معیار فرایندها ، معیار نتایج مشتری ،

نتایج جامع و نتایج کلیدی عملکرد و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین معیار رهبری و معیار مشارکت ها و منابع سازمانی در مدل و منابع سازمان در مدل و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط معنی

داری وجود ندارد بنابراین اداره ورزش و جوانان با استفاده از نتایج حاضر جهت ارزشیابی سازمان سنجش میزان تعهد نیروی

انسانی خویش و با پیاده سازی و بکارگیری مدل های تعالی سازمانی و ارزشیابی تعالی

سازمانی ، می تواند گامی اساسی در ارائه خدمات با کیفیت به جامعه بردارد.

واژه های کلیدی : تعالی سازمانی، تعهد سازمانی ،مدل تعالی سازمانی EFQM.

نیروی انسانی از شاخص های برتری سازمان های مختلف محسوب می شود. به همین دلیل متخصصان رفتار سازمانی و منابع انسانی توجه خاصی به آن دارند تا با شناسایی ویژگی های آنها در جهت افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها گام بردارند. یکی از این ویژگی ها تعهد سازمانی است (۱). تعهد سازمانی یکی از نگرش های مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان بوده است. تعهد سازمانی ۱ مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. پورتر ۲ و همکارانش (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمانی می دانند (۲). در یک مدل تعهد که در سال ۱۹۸۷ توسط میپر و آلن ۳ طراحی شده تعهد سازمانی به سه شیوه مطرح شده است: تعهد عاطفی ۴، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی. تعهد عاطفی یکی از ابعاد نگرش افراد در سازمانها و شاخصی است از وفاداری فرد به سازمان ۲ اینکه فرد سازمان را معرف خود بداند و به اصطلاح به وجود چنین سازمانی بر خود ببالد. حال به نظر می رسد تعهد عاطفی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه گردد و عواملی را که در تقویت این نگرش مهم شغلی شناسایی نمود و در بهبود آن برنامه ریزی نمود. ماتیو و زاجاک ۵ از تجزیه و تحلیل یافته های بیش از دویست تحقیق مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته تقسیم کرده اند که یکی از آنها ویژگی های سازمان می باشد (۳). همانطور که می دانیم سازمان های متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در السطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده، توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. آنها عدالت و برابری را ترویج کرده، کارکنان را در امور مشارکت داده و به آنان تفویض اختیار می کنند. این سازمانها به گونه ای به کارکنان خود توجه کرده، ارتباط برقرار ساخته و آن ها را مورد تشویق قرار می دهند که در آنها انگیزه و تعهد برای استفاده از مهارت و دانش شان در جهت منافع سازمانی ایجاد شود (۴). این سازمان ها با استفاده از مدل های سرآمدی کسب و کار (مدل های تعالی سازمانی ۶) عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و خود را در مسیر تعالی حفظ می نمایند. این مدل ها به عنوان یک زبان مشترک برای مقایسه عملکرد و میزان موفقیت سازمان به کار می روند (۵) بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت مدل VEFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمانی و ترمیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. با این مدل که بیشتر جنبه بیشتر جنبه تشخیصی دارد نسبت به شناسایی وضعیت موجود سازمان در مقایسه با یک سازمان ایده ال اقدام می شود. با بکارگیری این مدل سازمان ها می توانند نقاط قوت حوزه های قابل بهبود و میزان رشد سازمان را در مسیر تعالی تعیین نمایند. یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مبتنی بر مدل های تعالی سازمانی، کارکنان و منابع انسانی می باشند. در واقع سازمانها با هدف گذاری های مناسب، تلاش مدل های می کنند تا در یک سیستم یکپارچه به سمت تعالی حرکت کنند.

1. Organizational commitment.

۲. Porter .

۳. Meyer & Allen.

۴. Affective commitment.

۵. Matiyozajak.

۶. Organizational Excellence Model.

۷. European Quality Management.

بر اساس نه حوزه پایه گذاری شده است، پنج حوزه مربوط به توانمندسازها بوده و بیان کننده اجزای تشکیل دهنده سازمان و چگونگی تعامل آنها با هم است و چهار حوزه بعدی نتایج حاصل از عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجرای توانمندسازها را منعکس می کنند، معیارهای ۹ گانه مدل تعالی سازمانی EFQM عبارتند از: ۱- رهبری ۱، ۲- خطمشی و راهبرد۲، ۳- کارکنان ۳، ۴- مشارکت ها و منابع ۴، ۵- فرایندها ۵، ۶- نتایج مشتری ۷، ۶- نتایج کارکنان ۷، ۸- نتایج جامعه ۸- ۹- نتایج کلیدی عملکرد ۹ (۶).

کورت مارتلز و برجریٹ رنزل ۱۰ (۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان "ویژگی های شخصیتی، رضایت کارکنان و تعهد عاطفی" نتیجه گرفتند که ویژگی های شخصیتی کارکنان نقش مهمی در میزان تعهد عاطفی آنان نسبت به سازمان هایشان دارد (۷). ابراهام کارملی ۱۱ (۲۰۰۵) در مورد ارتباط بین اعتبار بیرونی ادراک شده، تعهد عاطفی و رفتارهای شهروندی به این نتیجه رسید که اعتبار بیرونی ادراک شده (اجتماعی و اقتصادی ارتباط مثبت و معنی داری با تعهد عاطفی به سازمان دارد. همچنین تعهد عاطفی منجر به بروز رفتارهای نوع دوستانه بیشتر از سوی کارکنان در سازمان می گردد (۸). اکلند ۱۲ (۲۰۰۶) در مقاله ای با عنوان "ارتباط بین تعهد عاطفی و مدل تعالی سازمانی (EFQM) کارکنان دانشگاه تگزاس" به وجود ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی و مدل تعالی سازمانی تأیید کرد (۹). مارگارت رید و همکاران ۱۳ (۲۰۰۶) در نتیجه تحقیقی خود نشان دادند که ابهام وظایف حمایت سازمانی ادراک شده، تبادل رهبر-کارمند و تنوع شغلی متغیرهایی هستند که بیشترین تاثیر را در تعهد عاطفی جامعه مورد مطالعه دارند (۱۰). لیوندونگ ۱۴ (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان "تاثیرات رضایت شغلی، تعهد عاطفی و مشارکت شغلی روی تعالی سازمانی به این نتیجه رسیدند که تعهد عاطفی تاثیر مثبتی روی تعالی سازمانی و فاکتورهای تعالی سازمانی افراد دارد (۱۱). کونتی ۱۵ (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان "تاریخچه و پیشینه مدل اروپایی جایزه کیفیت" معتقد است که برای بدست آوردن توسعه و پیشرفت سازمان نیازمند به تغییرات در مدیریت کیفیت می باشد. و همچنین مدل EFQM مدل مناسبی برای خودارزیابی کیفیت سازمانها و مقایسه آنها با یکدیگر است (۱۲). توتون چو ۱۶ (۲۰۱۰) تحقیقی تحت عنوان "رابطه بین تعهد سازمانی و مدل تجارت بیرونی EFQM مطالعه موردی شرکت های برنده جایزه کیفیت در ترکیه به این نتایج رسید که بین تعهد سازمانی و مدل تعالی تجارت EFQM رابطه قوی و مثبتی وجود دارد. از زیر معیارهای تعهد سازمانی تعهد عاطفی بیشترین همبستگی را با مدل تعالی سازمانی داشت. در نهایت نتیجه ای که این محقق از تحقیق خود

-
۱. Leadership.
 ۲. Policy & Strategy.
 ۳. People.
 ۴. Partnership & Resource.
 ۵. Processes.
 ۶. Customer Results.
 ۷. People Results.
 ۸. Society Results.
 ۹. Key Performance Results.
 ۱۰. Matler, K "
 ۱۱. Abraham Karmli.
 ۱۲. Ekland .
 ۱۳. Margared Reid.
 ۱۴. Lie Vandong .
 ۱۵. Coonti.
 ۱۶. Tutuonco.

بدست آورد این بود که هر گونه مشارکت و همکاری در مدل تعالی تجارت EFQM منجر به افزایش تعهد سازمانی و تعهد عاطفی می شود. همچنین رابطه قوی بین تعهد عاطفی و مدل تعالی سازمانی تاکید بر این نکته داشت که سازمان هایی که قصد اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی می باشند باید از میران - کارکنان که نقش مهمی در پیاده سازی موفق مدل دارد آگاه باشند (۱۳)

شیخ ۱ و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی تحت عنوان " بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش به این نتایج دست یافتند که بین سابقه خدمت و میزان تحصیلات با تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین سابقه خدمت و میزان تحصیلات با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد (۱۴). هاشم زاده ۲ (۱۳۸۶) در پایان نامه خود با عنوان مقایسه تعالی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان استان های مازندران و گیلان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM به این نتیجه رسید که بین ادارات کل این ۲ استان از منظر تعالی سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد و استان گیلان در وضعیت بهتری قرار دارد (۱۵). زنگنه ۳ (۱۳۸۷) به بررسی تعالی سازمانی باشگاه های شهر تهران در لیگ برتر فوتبال ایران (بر اساس مدل مدلی (EFQM) پرداخته به این نتیجه رسید که احتمالاً یکی از دلایل موفقیت باشگاه سایپا توجه مدیر باشگاه به نتایج سازمان و افراد سازمان به یک میزان می باشد (۱۶)

از آن جا که اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی مهم ترین بخش در توسعه ورزش استان آذربایجان غربی می باشد محقق بر آن شد که با استفاده از مدل امتیازدهی جایزه ملی کیفیت ایران که با الگوگیری از آخرین ویرایش مدل سرآمدی کسب و کار EFQM طرح ریزی شده است، تعالی سازمانی این سازمان را شناسایی نماید. همچنین محقق با انجام این تحقیق به بررسی میزان تعهد عاطفی کارکنان پرداخت و ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان را بررسی نموده باشد که مدیران با شناخت وضعیت موجود این سازمان در صدد جهت گیری شرایط برآیند.

فرضیات تحقیق

- بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار خطمشی و راهبرد ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار فرایندها ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار نتایج مشتری ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار نتایج کارکنان ارتباط معنی داری وجود دارد.
- بین تعهد عاطفی و معیار نتایج جامعه ارتباط معنی داری وجود دارد.

۱. Shayikh

۲. Hashemzadeh

۳. Zangzneh

-بین تعهد عاطفی و معیار مشارکت ها و منابع ارتباط معنی داری وجود دارد .

روش تحقیق

با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش پایه می باشد. از نظر ماهیت و روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. و از لحاظ جمع آوری داده ها در دسته تحقیق پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی که در مقطع زمانی اجرای پژوهش (۱۳۹۰) در لیست ادارات استان به فعالیت مشغول بودند تشکیل می دهند. به علت محدود بودن حجم جامعه، کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند ($N = n = ۸۵$). به توجه به اهداف تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق از ابزار اندازه گیری مناسب که شامل پرسشنامه های استاندارد شده ای می باشد استفاده گردید. این پرسشنامه ها عبارتند از ۱- پرسشنامه تعالی سازمانی

EFQM: که شامل ۵۰ سوال می باشد. که از ۹ فاکتور رهبری، استراتژی، کارکنان، شرکا و منابع، نتایج کارکنان، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد تشکیل شده است. پاسخ ها در این پرسشنامه بر اساس ۴ گزینه بسیار کم، کم، زیاد و بسیار زیاد ارزش گذاری می شوند که بر اساس سیستم امتیاز دهی مدل **EFQM** امتیاز گزینه بسیار کم صفر، گزینه کم امتیاز ۳۳، گزینه زیاد امتیاز ۶۷ و گزینه بسیار زیاد امتیاز برابر ۱۰۰ تعلق می گیرد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش الفای کرونباخ

(۰.۸۳) برآورد شده است. ۲- پرسشنامه تعهد عاطفی مایر و آلن که شامل ۱۸ سوال بوده و بر اساس مقیاس ۷ ارزشی لیکرت (کاملاً مخالفم، مخالفم، کمی مخالفم، بی نظرم، کمی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم) مرتب شده است. به گزینه کاملاً مخالفم امتیاز او و به ترتیب تا گزینه کاملاً موافقم امتیاز ۷ تعلق می گیرد. پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه، و (۰.۸۵) برآورد شده است. و پرسشنامه مشخصات فردی مدیران که نماینگر ویژگی های جمعیتی (سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت جامعه مورد هدف پژوهش می باشد و به صورت محقق ساخته تهیه شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول، نمودار و ...) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. برای تعیین توزیع نرمال بودن داده ها که پیش فرضی برای استفاده از ضریب همبستگی پیرسون است از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و نرمال بودن داده ها به تأیید رسید کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار، EXCEL, SPSS انجام گردیده است.

یافته های تحقیق

اطلاعات به دست آمده در زمینه مشخصات فردی تحقیق حاضر، نشانگر این است که متوسط سن پاسخ گویان تقریباً ۴۴ سال بوده است. ۵۰ درصد پاسخ گویان زیر ۴۵ سال و ۵۰ درصد بالای آن بوده اند. متوسط سابقه خدمت پاسخ گویان حدود ۲۰ سال می باشد، ۵۰ درصد پاسخگویان زیر ۲۰ سال و ۵۰ درصد دیگر بالای ۲۰ سال سابقه خدمت داشته اند. همچنین ۲۷/۶ درصد پاسخگویان دیپلم، ۱۲/۷ درصد دارای تحصیلات کاردانی، ۴۳ درصد دارای تحصیلات کارشناسی، ۱۶/۷ درصد دارای تحصیلات کارشناسی ارشد هستند. | دو متغیر تعالی سازمانی و تعهد عاطفی در سطح مقیاس فاصله ای اندازه گیری شده اند. و با توجه به خطی بودن رابطه هر یک از فاکتورهای تعالی سازمانی با تعهد عاطفی پیش فرض های اساسی برای بکارگیری

همبستگی پیرسون تأمین شده است. برای آزمون هم تغییر میان آنها از آماره گشتاوری پیرسون استفاده شد. تمام ضرایب همبستگی موجود در جداول زیر در سطح آماری ۵ درصد آزمون شده اند. نتایج گویای این موضوع است که ضرایب در سطح آماری ۵ درصد معنی دار هستند.

جدول (۱) نتایج آماری ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی و فاکتورهای تعالی سازمانی را نشان می دهد

متغیر	شاخص	تعداد	ضریب همبستگی	P-value
	تعهد عاطفی و تعالی سازمانی	۷۶	۰/۳۵۵	۰/۰۰۴
	تعهد عاطفی و رهبری	۷۶	۰/۱۰۷	۰/۰۰۸
	تعهد عاطفی و کارکنان	۷۶	۰/۳۰۵	۰/۰۱
	تعهد عاطفی و خطمشی و راهبرد	۷۶	۰/۴۱۱	۰/۰۱۲
	تعهد عاطفی و مشارکت ها و منابع	۷۶	۰/۱۴۰	۰/۲۵۵
	تعهد عاطفی و فرایند	۷۶	۰/۴۸۸	۰/۰۲۲
	تعهد عاطفی و نتایج مشتری	۷۶	۰/۵۵۹	۰/۰۰۰
	تعهد عاطفی کارکنان	۷۶	۰/۲۹۴	۰/۰۲۸
	تعهد عاطفی جامعه	۷۶	۰/۴۸۱	۰/۱۵۵
	تعهد عاطفی و نتایج کلیدی	۷۶	۰/۴۲۸	۰/۱۲۰

بر اساس نتایج حاصل از جدول (۱) بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی با ضریب همبستگی ۰/۳۵۵، بین تعهد عاطفی و معیار کارکنان با ضریب همبستگی ۰/۳۰۵، بین تعهد عاطفی و معیار خط مشی و راهبرد با ضریب همبستگی ۰/۴۱۱، بین تعهد عاطفی و معیار فرایندها با ضریب همبستگی ۰/۴۸۸، بین تعهد عاطفی و معیار نتایج مشتری با ضریب همبستگی ۰/۵۵۹، بین تعهد عاطفی و معیار نتایج کارکنان با ضریب همبستگی ۰/۲۹۴، بین تعهد عاطفی و معیار نتایج جامعه با ضریب همبستگی ۰/۴۸۱، و بین تعهد عاطفی و معیار نتایج کلیدی با ضریب همبستگی ۰/۴۲۸ ارتباط معنی داری وجود دارد بین تعهد عاطفی و معیار رهبری با ضریب همبستگی ۰/۱۰۷، بین تعهد عاطفی و معیار مشارکت ها و منابع با ضریب همبستگی ۰/۱۴۰ ارتباط معنی داری وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

تمامی نظام های تدوین شده در امر کیفیت، تلاش خود را جهت دستیابی به اهداف استراتژیک و کسب مزیت رقابتی سازمان ها معطوف کرده اند. اما آنچه در این میان مهم به نظر می رسد، نگاه کم و بیش این نظام ها به منابع انسانی و نقش آنها در تحقق اهداف مورد نظر است. چنانکه مدل تعالی سازمانی توسعه و مشارکت کارکنان و همچنین یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر را جزو مفاهیم بنیادی خود قلمداد کرده و اشاره دارد که سازمان های سرآمد؛ اهمیت روزافزون سرمایه های انسانی خود را دریافته اند و از آنها در جهت تحقق اهداف کمی و کیفی خود بهره می برند. این سازمانها کارکنان را جذب و حفظ کرده و استعدادهای انسانی آنها را اشاعه می دهند. همچنین سازمان های سرآمد بر اساس مدل تعالی سازمانی، کارکنان خود را ترغیب می کنند تا نگاهشان

سازمان و قابلیت‌های فردی شان نگاهی دورنگر و فراتر از نیاز امروز باشد. یکی از خصوصیات و سرمایه‌های کارکنان، میزان تعهد عاطفی آنها به سازمان می‌باشد؛ تعهد عاطفی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی می‌باشد که در طول سال‌های گذشته مورد توجه بسیاری از مدیران سازمان‌ها بوده است. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان می‌تواند متأثر از نگرش‌های آن باشد. از اینرو آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر میرسد (۱۷ و ۱۸)

تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین تعالی سازمانی و تعهد عاطفی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. یعنی با افزایش تعالی سازمانی می‌توان افزایش تعهد عاطفی کارکنان را مشاهده کرد که با نتایج تحقیقات ابراهام کارملی (۲۰۰۵)، اکلند (۲۰۰۷)، لیوندونگ (۲۰۰۷) و توتون چو (۲۰۱۰) همخوانی دارد. سازمانهای متعالی دارای خصوصیتی می‌باشند که کارکنانش را ناخودآگاه به سوی تعهد در قبال سازمان می‌کشاند. این خصوصیات با توجه به نتایج مطالعات محققان می‌تواند شامل روشن بودن مقصد و جهت‌گیری سازمان، داشتن یک هویت شفاف برای سازمان، افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان، استفاده از توان بالقوه کارکنان، بهبود قابلیت رقابت سازمان و بهبود تصویر سازمان در جامعه باشد که این خصوصیات باعث ایجاد حس تعلق به اهداف و مقاصد سازمان در سطح کارکنان و افزایش انگیزه آنان و در نهایت افزایش تعهد عاطفی آنان نسبت به سازمان می‌شود. بین معیار رهبری در مدل و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. که با نتایج ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی ندارد. شاید بتوان علت این عدم همخوانی در نتایج را اینگونه تفسیر کرد که به علت عدم تشویق خلاقیت و نوآوری کارکنان سازمان و عدم تعامل با مشتریان، شرکای خارجی و نمایندگان جامعه دانست. بین معیار کارکنان در مدل و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. که با نتایج تحقیقات ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. بین معیار خط‌مشی و راهبرد در مدل و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد روشن بودن اهداف، اولویت‌بندی صحیح و قابلیت تصمیم‌گیری درست در شرایط متغیر از جانب اداره کل ورزش و جوانان می‌تواند در میزان تعهد عاطفی کارکنانش مؤثر باشد. به نظر می‌رسد از آنجا که اهداف اداره کل برای کلیه مدیران و کارکنان سازمان و همچنین جامعه هدف آن مشخص و روشن می‌باشد، این موضوع موجب تعهد عاطفی کارکنان نسبت به سازمان شده است. بین معیار مشارکت‌ها و منابع سازمان و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود ندارد. که با نتایج تحقیقات ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی ندارد. شاید عدم شناسایی فرصت‌های کلیدی برای شرکت‌های سازمانی و اجتماعی در راستای خطی استراتژی و مأموریت سازمان، ضعف در ایجاد هم‌افزایی در کار با یکدیگر جهت بهبود فرایندها، عدم شناسایی نیازهای اطلاعاتی و دانش سازمان و ضعف در بکارگیری فعالیتهای بازاریابی ورزشی در این سازمان را در نبود ارتباط بین این دو متغیر دانست. بین معیار فرایندها و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد که با نتایج تحقیقات کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. برقراری سیستم مدیریت فرایندها ایجاد دانش در ذهن کارکنان در مورد روش‌های اجرایی سازمان، شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های بهبود، ترغیب و به‌ظهور رساندن استعدادهای خلاق و نوآور کارکنان در بهبود تدریجی، برقراری روش‌های مناسب

برای استقرار تغییرات و اطمینان از آموزش کارکنان برای اجرای فرآیندهای جدید با تغییر یافته، می تواند در افزایش تعهد عاطفی کارکنان اثرگذار باشد. بین معیار نتایج مشتری و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. که با نتایج ابراهام کارملی (۲۰۰۵) ولی وندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. سهیم بودن در امر تصمیم گیری، آگاهی از میزان رضایت مشتریان سازمان و ارتباطات سازمانی از جمله عواملی است که در میزان تعهد عاطفی کارکنان این سازمان تاثیرگذار است. بین معیار نتایج کارکنان و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. که با نتایج ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. توجه به بهبود روند امور اداری، شرایط استخدام، ارائه تسهیلات و خدمات به کارکنان سازمان تامین شرایط ایمنی و بهداشتی، امنیت شغلی، حقوق و مزایا، روابط همکاران، شرایط محیط کار، توانمندسازی، ایجاد فرصت های برابر، مشارکت رهبری، قدردانی و تعیین اهداف در سازمان می تواند در میزان تعهد عاطفی کارکنان مؤثر باشد. شاید بتوان اینگونه تحلیل کرد؛ هنگامی که کارکنان احساس کنند که سازمان در قبال ایشان متعهد است در مقابل تعهد آنها نیز نسبت به سازمان افزایش می یابد. بین معیار نتایج جامعه و تعهد عاطفی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. که با نتایج ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. همچنین بین نتایج کلیدی عملکرد و تعهد عاطفی کارکنان اداره کل آذربایجان غربی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد که با نتایج ابراهام کارملی (۲۰۰۵) و لیوندونگ (۲۰۰۷) همخوانی دارد. معیار نتایج کلیدی در مدل تعالی سازمانی EFQM، بیشتر روی موضوعاتی چون سودآوری، بازده مالی و بازگشت سرمایه تاثیرگذار است. با توجه به اینکه هر چه عملکرد مالی و سودآوری شرکت در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، می توان انتظار داشت که کارکنان سازمان نیز از این موضوع منتفع شوند. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد می شود:

- مدیران در توسعه مهارت های کار تیمی، ترویج عدالت و برابری، ایجاد انگیزه و تی اختیار به کارکنان و اعمال مدیریت مشارکتی دقت عمل بیشتری داشته باشند.

- مدیریت سازمان به روش استراتژیک بیندیشد و استراتژی های مؤثری تدوین نما مشخص نماید، اولویت ها را مشخص سازد و در زمینه های تحت کنترل سازمان حداکثر بصیرت را اعمال نماید.

- مدیریت سازمان فرصت های کلیدی برای شراکتهای سازمانی و اجتماعی در را شناسایی نماید، ایجاد و حمایت از تفکر نوآور و خلاق از طریق بکارگیری شراکت ها، ارجار یکدیگر جهت بهبود فرایندها و به کارگیری فعالیت های بازاریابی ورزشی را در برنامه های سازمان بگنجانند.

- در سازمان سیستم مدیریت فرآیندها ایجاد گردد و از آموزش کارکنان برای احرام یافته، قبل از استقرار آنها اطمینان حاصل گردد.

منابع

1. Mathieu, J & Zajac, D (۱۹۹۹), A review and meta analysis of the antecedents, correlates and consequences of organizational commitment, *psychological Bulletin*, PP ۱۷۱-۱۹۱
2. Rhoades, L & Eisenberger, R & Aremlı, S (۲۰۰۱), Affective commitment to the Organization: The contribution of perceived organizational support, *Journal of applied psychology*, V ۸۶, PP ۸۲۵-۸۳۶

۳- رنجبران، بهرام (۱۳۷۵)، تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال دهم، شماره ۱ و ۲، ص ۴۱-۵۷

۴- میزان، حیدر (۱۳۸۳)، آشنایی با روش های اندازه گیری کارایی و اثربخشی سیستم های کیفیت، انتشارات مشاورین کیفیت ساز، ص ۲۸-۳۶

۵- ریاحی، بهروز (۱۳۸۳)، آموزش تربیت ارزیاب جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ص ۴۴.

۶- ریاحی، بهروز (۱۳۸۴)، آشنایی با جایزه ملی کیفیت ایران بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، ص ۳۷-۳۹.

۷. Matler, K (۲۰۰۳), personality Traits, Employee Satisfaction and Affective commitment, Total Quality Management & Business Excellence, PP ۵۶-۶۰.

۸. Carmeli, A (۲۰۰۳), Perceived External Prestige, Affective Commitment and Citizenship Behaviors. Organization Studies, PP ۴۴۳-۴۶۴.

۹. Ekeland, P (۲۰۰۶), The relationship among affective organizational commitment and organizational excellence The Corps of Cadets at Texas A&M University.

۱۰. Reid, M & Cynthia, K & Allen, M (۲۰۰۶), Affective commitment in the public sector: The case of IT Employees. University of Arkansas.

۱۱. Wendog, Li & Shikam, H & Jinachon, L (۲۰۰۷), Effects of job satisfaction, affective commitment and job involvement on organizational excellence. Journal frontiers of business research in China.

۱۲. Tito, Conti (۲۰۰۷), A history and review of European Quality Award Model, The TQM magazine, Vol ۱۹no, PP ۱۱۲-۱۲۳.

۱۳. Tutoco, O & Kucukusta, D (۲۰۱۰), Relationship between organizational commitment and EFQM business Excellence model, A study on Turkish quality award winners, Total Quality Management, V ۱۸, PP ۲۳۸-۳۰۰.

۱۴- شیخ، محمدو، باقرزاده، فضل الله (۱۳۷۴)، "بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش، نشریه حرکت، شماره ۲۶، ص ۲۱-۲۶.

۱۵- هاشم زاده، هاشم (۱۳۸۶)، "مقایسه تعالی سازمانی ادارات کل تربیت بدنی استان های گیلان و مازندران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه غیر انتفاعی آمل.

۱۶- زنگنه، اسماعیل (۱۳۸۷). "بررسی تعالی سازمانی باشگاه های شهر تهران در لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مدیران و کارکنان (بر اساس مدل EFQM)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۷- Meyer, J & Topolnysty, M (۲۰۰۲), Affective Continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of Antecedents, correlates, and consequences, Journal of vocational behavior, PP ۲۰-۴۴.

۱۸- Meyer, J & Gallatly, R (۲۰۰۰), Affective and continuance commitment to the organization: Evaluation of measures and analysis of concurrent and Time-lagged relation, Journal of applied psychology, Vol ۷۰, no, PP ۷۱۰-۷۲۰.